

АЛИШЕР НАВОИЙ «ХАМСА»СИДА ИЖТИМОЙИЙ ФАОЛ АЁЛ ОБРАЗИ ТАРИХИ

Эркинов Афтондил Сажирханович

филология фанлари доктори, Ўзбекистон халқаро ислом академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964639>

Аннотация. Ўтмиш ўзбек мумтоз адабиётидаги аёл образларга нисбатан ижтимоий фаол атамасини қўллаш, афтидан, унчалик ўринли эмасдек кўринади. Аммо мазкур терминни, шартли тарзда, мазкур намуналарга нисбатан қўллаш мумкин. Навоий “Хамса”сидаги Меҳинбону, Ширин, Дилором каби анъанавий образлар ҳам ижтимоий фаол аёл образлари сирасига киритилиши мумкин. Мақолада мана шу масала ва унга доир мисоллар асос сифатида келтирилади.

Калит сўзлар: аёл, ижтимоий фаол аёл, Алишер Навоий, ўзбек мумтоз адабиёти, образ.

Аннотация. Использование термина «общественно активная женщина» применительно к женским персонажам в произведениях узбекской классической литературы, представляется, не совсем уместно. На самом деле этот термин можно условно применить к женским образам. К образам социально активных женщин можно отнести такие традиционные персонажи из “Хамсе” Алишера Навои, как Михинбану, Ширин, Диларам. В статье рассматривается этот вопрос и приводятся примеры для обоснования идеи.

Ключевые слова: женщина, социально активная женщина, Алишер Навои, узбекская классическая литература, образ.

Abstract. Using the term “socially active woman” in relation to female characters in the works of Uzbek classical literature seems to be not entirely appropriate. In fact, this term can be conditionally applied to female images. Such traditional characters from Alisher Navoi's “Khamisa” as Mikhinbanu, Shirin, Dilaram can be attributed to the images of socially active women. The article examines this issue and provides examples to substantiate the idea.

Keywords: woman, socially active woman, Alisher Navoi, Uzbek classical literature, image.

Мазкур мавзу кенг ва мураккаб бўлиб, уни таҳлил этишда адабиётшунослардан ташқари жамиятшунослар, файласуфлар ва гендерга оид соҳа мутахассислари иштирок этиши керак бўлади. Биз мавзуга оид баъзи қайдларимиз билан чекланмоқчимиз, холос. Сўнги вақтда Ўзбекистонда аёллар ҳуқуқлари, гендер тенглик каби масалаларга катта эътибор берилмоқда. Шу билан боғлиқ масала ва тушунчаларнинг ўтмишимизда қандай бўлганлиги ҳамма учун қизиқ. Афсуски, бунга оид тарихий маълумотлар бизгача кам етиб келган. Тарихий асарлар мазкур масалани деярли ёритмаганлиги ҳам бунга сабабчидир. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналаридаги аёллар образига доир тадқиқотлар мавжуд.¹

¹ Масалан: Rahmonova Sh. Ijtimoiy faol ayol tushunchasi // O`zbekistonda ta`lim. 3(25), 2023. – B.3; Rahmonova Sh. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” asarida xotin-qizlarni o`qitish va gender tengligiga e`tibor berish masalalari // Alisher Navoiy. Xalqaro jurnal. 2023 (1). – B.131-136; Жабборова

Жамиятдаги аёл тушунчаси ҳақида гап кетганда, ўрта асрлардан бундай аёлни тарихимиздан ёки бошқа турли манбалар, кам келтирилган бўлса-да, топиш мумкин. Масалан, XX асрдан аввалги даврда аёллар амалга оширган вақфлар ҳақида маълумотлар мавжуд. Шу билан бирга бадиий адабиёт билан тарих фани маълумотларини аралаштириш керак эмас, деб ўйлаймиз. Ўзбек мумтоз адабиёти бадиий асарлар асосига қурилган тарих, у бадиий адабиёт тарихи, реал тарих эмас, балки бадиий тарих. Шундай экан бадиий адабиётдаги ижтимоий фаол аёл образи билан ҳаётдаги ижтимоий фаол аёл ҳамма вақт ҳам айна бир тушунча бўла олмайди. Алишер Навоийнинг “Навоий” романидаги Навоий образи ва тарихий, реал Навоий айна бир шахс эмас. Бадиий адабиёт фантазия ва идеаллар асосига қурилади. Ҳатто, мумтоз адабиёт, жумладан, ўзбек мумтоз адабиёт ва XX аср ўзбек адабиёти ижодий методига кўра фарқ қилади. Ўзбек мумтоз адабиёт романтизм методига, XX аср ўзбек адабиёти эса реализм методи асосига қурилган. Шу боис фаол аёл образи масаласини XX аср ўзбек адабиётига қўллаш анча ўринли. Шу билан бирга ўзбек мумтоз адабиётига ҳам уни шартли тарзда қўллаш мумкин бўлар.

Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достонидаги Арман мамлакати ҳукмдори сифатида Меҳинбону образи келган. У фаол аёл бўлмаса мамлакат ҳукмдори бўла олармиди? Шу дostonдаги Ширин ва унинг маслаҳатчилари бўлган ўн оқила қизлар ҳам, камида шартли тарзда бўлса-да, фаол ҳисобланиши мумкинми? “Сабъаи сайёр”даги Дилором, “Лайли ва Мажнун”даги Лайли образларичи?² Турган гапки, бу образларни бир қаторга қўйиб бўлмас. Аммо Дилором Баҳромга тилёғламалик қилиб, унинг овдаги маҳоратига нисбатан Баҳром кутган мақтов гапни айтмаганди. Балки Баҳромга ўзининг ҳақ фикрини айтгани учун жазоландику. Ов амалга оширлаётган чўлга ташлаб кетилди. “Лайли ва Мажнун”даги Лайли уни мажбурлаб эрга беришган тақдирда ҳам Мажнундан воз кечмади. Ишқ йўлида дунёдан ўтган Мажнуннинг ёнига бориб ҳзи ҳам жон берди.

XX адабиёти ичида ўсган замонавий ўзбек китобхони Абдулла Қаҳҳорнинг “Синчалак” асаридаги Саида, ёки XX асрда ёзилган асарлар ёки бугунги кундаги ўзбек аёлларидан чиққан профессор, ҳоким, депутат, сенатор ёки академиклар орқали ижтимоий фаол аёл деган тушунчани тасаввур қилади. Бу ўринда шарқ, хусусан, мусулмон шарқи аёлига эркинлик берганлиги билан мақтанишни истаган совет тузуми тарғиботи учун ёзилган кўплаб сохта бадиий асарларнинг роли катта бўлди. Совет адабиётида ҳаётдаги муаммолар ичида юрган ўзбек аёлидан кўра хаёлан катта натижаларга эришган (совет орзуси) озод ўзбек аёлининг сохта образига кўпроқ эътибор қаратилди. Совет ижтимоий фаол аёли ҳаётдан узилган, бўрттирилган, ясама бир образга айланди. Шунинг билан китобхонлар реал ижтимоий фаол аёл деб қабул қилиши учун бор кучини сарфлади.

Натижада, XX аср совет адабиёти ичида ўсган замонавий ўзбек китобхони Абдулла Қаҳҳорнинг “Синчалак” асаридаги Саида сингари парткомлар орқали фаол аёл образини тасаввур қиладиган бўлди. Совет тузуми ўз даври ва совет сиёсатидаги аёлларни паранжидан озод қилиш орқали катта ютуқларга эришганлигини тарғиб қилди. Бизнинг ўтмишимизни фақат қоронғуликдан иборат қилиб кўрсатди. Шу таассурот, шундай стереотиплар ҳозирга қадар ўз таъсирини буткул йўқотгани йўқ.

М. Навоий ижодида аёллар образи (https://uza.uz/uz/posts/matluba-jabborova-navoiy-izhodida-ayollar-obrazi-video_565632).

² Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 7-10-томлар. Тошкент: Фан, 1991-1992.

Навоий “Хамса”сининг биринчи достони “Ҳайрат ул-аброр”да шоҳ Ҳусайн Бойқаро олдиға бир аёл келиб, Ҳусайн Бойқаро лашкари таркибида жангда қатнашиб ҳалок бўлган ўғли хунини талаб қилади. Шоҳ ва аёл қози олдиға боришади. Шоҳ аёлға ўғли хуни эвазига ўз (шоҳ) жонини олишни ёки пул маблағини таклиф қилади. Аёл маблағни танлайди. Ислом шариати қоидаларидан келиб чиқиб, шоҳ олдиға кўрқмай борган аёлда фаоллик борми? Гарчи бу ҳикоят анъанавий сюжетга асосланган бўлса-да, унинг моҳиятида аёлларга хос ўз фикрини билдира олиш хусусияти мавжуд.

Хўп, Навоий “Хамса”си анъанавий йўлда ёзилди, дейлик ҳам. Ундаги умуман аёллар, ижтимоий фаол аёллар образлари бадий тўқма маҳсули ҳам бўлсин. “Хамса”ни романтизм методи маҳсули деб ҳам қарайлик. Бироқ ижодкор (бу ўринда Навоий) ўз орзуларини ижтимоий фаол аёл образини бадий асарда яратиш орқали ҳам шу типдаги ҳаёлий аёлларни кўрсатмоқчидир?! Тўғри, Навоий асаридаги кўп ўринлар ҳаёл маҳсули. “Фарҳод ва Ширин”да Фарҳод Ширинга етишиш учун сув келтириши керак бўлган ариқни бир ўзи тезда қазиб ташлайди. Бу – ҳаёл маҳсули. Биз буни Навоий ижод қилган романтизм адабиёти хусусиятларига хос муболағали тасвир деймиз. Лекин худди ўринда ариқ қазиб воқеаси ёнидаги ҳукмдор аёл – Меҳинбону образини фаол аёл образи эканлигига шубҳа қиламиз, бундай тип аёл ўша даврда мавжуд бўлишига шубҳаланамиз. Фарҳод ҳам, Меҳинбону ҳам иделлашган, орзудаги, ҳаёлий (реалистик эмас) романтик образлар экан, уларга реаллик ўлчовини қўйиб бўлмаслик табиийдир. Фарҳоднинг юзлаб одамлар амалга ошириши мумкин бўлган ариқни бир ўзи қазиб ташлаши воқеасини муболағали тасвир деб қўя қоламиз. Меҳинбонуни ижтимоий фаол аёл деган баҳони эса, реалликдан узоқ дейишимиз мумкин. Келинг, Меҳинбонунинг ижтимоий фаоллигини, Ширин ва Лайлининг ёрлари учун ўлимларини ҳам (яъни, ўз хоҳишларига кўра иш тутишларини ҳам) муболаға деб шартли тарзда қабул қилиб кўрайликчи. Балки шунда ижтимоий фаолликка жуда катта, ўша ўрта аср муҳитига хосликни талаб билан ёндашармиз.

Демак, Навоий, камида, ҳаёлан бўлса ҳам ижтимоий фаол образини яратгандир. Навоий орзусида бўлса ҳам бундай аёл образи пайдо бўлган экан, демак, камида жамиятда шундай аёлға эҳтиёж бор, дейиш мумкин бўлади. Ижтимоий фаол аёл образининг Навоийда мавжуд бўлиши фактини оқламоқчи ёки сохталик асосида мажбуран тикиштирмоқчи эмасмиз. Лекин ижтимоий фаол аёл деган тушунчани, бугунги ўлчовлардан келиб чиқиб эмас, балки камида шартли тарзда ўша жамият учун олиб кўришга ҳаққимиз бор, деб ўйлаймиз.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, фаол аёл тушунчасини шартли тарзда ўрта аср бадий асарларидаги аёллар образига, масалан, Алишер Навоий “Хамса”сидаги айрим аёллар образларига нисбатан шартли тарзда, қўллаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 7-10-томлар. Тошкент: Фан, 1991-1992.
2. Rahmonova Sh. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” asarida xotin-qizlarni o‘qitish va gender tengligiga e’tibor berish masalalri // Alisher Navoiy. Xalqaro jurnal. 2023 (1). – B.131-136.
3. Rahmonova Sh. Ijtimoiy faol ayol tushunchasi // O‘zbekistonda ta’lim. 3(25), 2023. – B.3.
4. Жабборова М. Навоий ижодида аёллар образи (https://uza.uz/uz/posts/matluba-jabborova-navoiy-izhodida-ayollar-obrazi-video_565632).